

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- [1] Меликян А. А. Черноусько Ф. Л. Некоторые минимаксные задачи управления с неполной информацией. // Прикл. математика и механика. 1971. Т.35, Вып.6.
- [2] Зеликин М. И. Об одной дифференциальной игре с неполной информацией // Докл. АН СССР, 1972, Т.202, N 5.
- [3] Петросян Л. А., Гарнаев А. Ю. Игры поиска. СПб.:Изд-во С.-Петербургского университета. 1992.

К ЗАДАЧЕ КОНКУРЕНЦИИ ПРИ УЧЕТЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И РИСКОВ

Жуковский Владислав Иосифович¹, Жуковская Лидия Владиславовна²,
Смирнова Лидия Викторовна, Бельских Юлия Анатольевна³

¹ Кафедра оптимального управления, e-mail: zhkvlad@yandex.ru

² Центральный экономико-математический институт (ЦЭМИ) РАН, e-mail: zhukovskaylv@mail.ru

³ Государственный гуманитарно-технологический университет, e-mail:

smirnovalidiya@rambler.ru, belskihja@gmail.com

Рассматривается иерархическая модель задачи конкуренции двух фирм в условиях действия неопределенных факторов. Фирмы производят и поставляют на рынок продукцию одного вида. Обозначим $u \in U$ — объем поставленной на рынок продукции 1-ой фирмы, $x \in X$ — количество продукции реализуемой на рынке 2-ой фирмой. Кроме того, на рынок поступает продукция того же вида, произведенная компанией-импортером. Причем о количестве $y \in Y$ поставляемого импорта, который играет роль неопределенности, известны лишь возможные границы. Примем следующие предположения:

1. каждая фирма продаст всю поставленную на рынок продукцию;
2. цена единицы продукции есть $p(u, x, y) = a - b(u + x + y)$, $a > 0$, $b > 0$;
3. издержки на выпуск единицы продукции i -ой фирмы равны $k_i > 0$, $i \in \{1, 2\}$, причем суммарные затраты каждой фирмы линейно зависят от количества произведенной продукции;

4. принятие решения об объеме поставляемой продукции осуществляется участниками игры не одновременно. Вторая фирма получает информацию о количестве продукции, реализуемой первой фирмой, и с учетом этих сведений осуществляет выбор своей стратегии.

Математическую модель задачи конкуренции в условиях действия неконтролируемых факторов формализуем в виде иерархической игры при неопределенности

$$\Gamma = \langle U, X, Y, \{f_i(u, x, y)\}_{i \in \{1, 2\}} \rangle,$$

где $U = [0, c_1]$, $X = [0, c_2]$, $Y = [0, d]$, $c_i > 0$, $i \in \{1, 2\}$, $d > 0$.

Принятие решений в игре Γ происходит следующим образом. Первый ход делает первый игрок (центр), который выбирает стратегию $u \in U$, желая максимизировать свою функцию выигрыша. Второй ход делают второй игрок (агент) и компания-импортер. Именно, они, независимо и одновременно выбирают стратегию $x(u) \in X$ и неопределенность $y \in Y$. В результате формируется ситуация $(u, x(u), y) \in U \times X \times Y$, которая оценивается значением функции $f_i(u, x, y) = (a - b(u + x + y))u - k_i u$ прибыли i -ой фирмы ($i \in \{1, 2\}$).

Предлагается один из возможных подходов к формализации оптимального решения участника конфликта верхнего уровня (центра) с учетом рисков и сожалений [1, 2], а также отношения игрока нижнего уровня к риску. Рассмотрен случай, когда 1-го игрока нельзя считать рискофобом или рискофилом. А именно, данный игрок положительно относится к риску, но при выборе своей стратегии $u \in U$, стремится учесть оба подхода. В качестве решения этот игрок выбирает стратегию, которая обеспечит наименьшее значение суммы его риска по Вальду и сожаления по Сэвиджу.

С учетом иерархического характера игры Γ , в зависимости от отношения 2-го игрока (агента) к возможности риска определены два варианта принятия оптимального решения 1-ым игроком (центром) в данной игре, получены достаточные условия существования и найден их явный вид.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- [1] Бардин А. Е., Житенева Ю. Н., Макаркина Т. В. Выбор равновесия в модели дуополии Курно // Анализ, моделирование, управление, развитие социально-экономических систем : Сборник научных трудов IX Международной школы-симпозиума АМУР-2015 (Севастополь, 12-21 сентября 2015 г.). Севастополь : Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского, 2015. С. 31–35.
- [2] Жуковский В. И., Кудрявцев К. Н., Смирнова Л. В. Гарантированные решения конфликтов и их приложения. М. : КРАСАНД, 2013. 368 с.

ОБ ОДНОМ СВОЙСТВЕ ЛИНЕЙНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ МНОЖЕСТВ

Кулевский Александр Владиславович

Кафедра оптимального управления, e-mail: kulevskyav@cs.msu.ru

Доклад посвящен свойству комбинации операций линейного преобразования множества (умножения матрицы на множество) и сложения множеств в конечномерном пространстве. Выражения, содержащие такую комбинацию, применяются, в том числе, в некоторых методах решения дифференциальных игр. Приводятся обоснование свойства и характерный иллюстрирующий пример.